

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xonkeldieva Feruzaxon Nodirovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

C++ TILIDA KONSTRUKTOR VA DESTRUKTOR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR